

ЗНАЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ВОДЫ В ЗЕРНЕ ПШЕНИЦЫ

Тухтамишова Гульноза Каршибоевна

Мухиддинова Сабина Завкиддин кизи

Гулистанский государственный университе

gtoxtamishova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15003776>

Вода в зернах играет важную роль в жизни живых организмов. Он не только участвует в физиологических процессах, но и является ключевым фактором, обеспечивающим рост растений, их продуктивность и устойчивость к воздействиям окружающей среды. Вода, содержащаяся в зерне, участвует в регуляции биологических, физических и химических процессов, обеспечивая обмен веществ в нем. Поэтому изучение свойств и функций воды в зерне имеет большое значение для сельского хозяйства и пищевой промышленности. В статье анализируются биологические и физико-химические функции воды в зерне, а также изучается ее влияние на качество продукции

Влажность зерна играет важную роль в оценке его качественных, складских и технологических свойств. Все виды процессов хранения и переработки зерна зависят от содержания влаги.

Влажность является одним из основных факторов при хранении зерна, влияющим на выход и качество готовой продукции, а также на количество потребляемой энергии в процессе переработки. Процесс сушки организован для хранения зерна и переработки его в крупу и другие продукты с учетом влажности и сложности ее разделения.

Совершенствование технологии хранения и переработки зерна должно основываться на последовательном изучении технологических свойств зерна. Эти свойства определяются влажностью зерна, которая определяется несколькими методами в зависимости от различных состояний состава зерна, связанных с различным количеством сухого вещества.

Биологические функции воды в зерне: Вода в зерне необходима для его живой структуры и непрерывного протекания биологических процессов. Он участвует в следующих биологических процессах

Поддержка клеточной жизни - вода обеспечивает нормальное функционирование клеток и играет решающую роль в различных ферментативных реакциях.

Обеспечение биохимических реакций - вода является ключевым элементом обмена веществ, она важна для расщепления белков, углеводов и жиров.

Влияние на прорастание семян — вода в зерне необходима для прорастания и развития семян, а достаточная влажность увеличивает всхожесть семян.

Влияние на активность микроорганизмов - количество воды в зерне влияет на рост и развитие микрофлоры. Избыточная влажность может привести к развитию вредных микроорганизмов и грибков.

Физико-химические функции воды в зерне: Вода является одним из важных факторов, формирующих различные физические и химические свойства зерна. Он влияет на следующие процессы:

Гигроскопичность — способность зерна поглощать и отдавать воду, причем этот процесс зависит от условий хранения зерна и уровня влажности.

Терморегуляция — вода обеспечивает перенос тепла, влияя на сушку или смачивание зерна.

Метаболизм — вода растворяет различные органические и минеральные вещества в зерне и поддерживает их в неизменном состоянии.

Образование коллоидных систем - вода взаимодействует с молекулами белка и крахмала, определяя их физико-химическое состояние.

Влияние на механические свойства — прочность, пластичность и устойчивость зерна к повреждениям зависит от количества воды.

Количество воды в зерне и ее значение: Количество воды в зерне оказывает существенное влияние на его качество. Количество воды: Определяет срок и условия хранения зерна. Обеспечивает сохранение белка, крахмала и витаминов. Это влияет на переработку зерновых продуктов.

Связывание важности содержания влаги в зерне с его физико-химическими функциями не дает объективной оценки влажности. Наибольшее значение влаги проявляется в ее биологических функциях как живого объекта. Исследователи из разных областей, начавшие изучать значение содержания влаги в зерне, публикуют результаты своих исследований..

При изучении процессов хранения и переработки зерна (сушки, гидротермической обработки, механического воздействия и т. д.) внимание часто ограничивается анализом только физических процессов в зерне, не обращая внимания на биологическую природу зерна. Иногда указывают на необходимость учета биологических свойств зерна при анализе физических процессов в зерне при изменении влажности. Однако рассмотрение только биологических свойств зерна ничего не дает для их понимания и остается неизученным, а их влияние на физико-химические и технологические свойства зерна остается невыясненным.

Для понимания механизмов и взаимосвязи биологических и физико-химических функций влаги в зерне необходимо знать сложную структуру воды и водных растворов, сущность жизненных процессов в зерне, субмикроскопическую структуру веществ в живых клетках, современные представления о биологических изменениях на молекулярном уровне. Переход от рассмотрения отдельных процессов на молекулярном уровне к изучению более сложных систем требует включения исследований биополимеров и их регуляторов. Одним из основных вопросов современной биохимии и молекулярной биологии является изучение свойств ферментов, характерной для них является способность различать весьма близкие химические структуры в процессе катализа. Среди процессов, характеризующих жизнедеятельность зерна, большое значение имеет его ферментативная активность, которая проявляется уже при 10% влажности в процессе хранения зерна.

При рассмотрении значения влажности зерна следует исходить из функциональной направленности и механизма действия ферментов во всех направлениях.

При изучении биологических и физико-химических процессов, протекающих в зерне с участием воды, необходимо учитывать дискретный характер живых тканей зерна, основанный на клеточном строении компонентов зерна – материального субстрата этих процессов.

Основу тканей зерна составляют клетки с различным строением, функциями и процессами. Эти процессы делятся на следующие: процессы, происходящие в каждой клетке; процессы, происходящие между однородными клетками, образующими отдельные ткани со специфическими функциями; различные ткани (межклеточные); процессы, происходящие в межклеточном пространстве.

Следует отметить, что качество зерна изменяется с течением времени под влиянием физико-химических и биологических законов на молекулярном и клеточном уровнях, которые проявляются в интегральном виде как сложная функция. Неравномерное распределение и состояние влаги в зерне является постоянно изменяющимся фактором и является результатом динамического баланса биологических, физических и химических сил. Потенциал миграции влаги в зерне представляет собой равное воздействие индивидуальных потенциалов.

Количество влаги, ее состояние и характер взаимодействия с текстурой зерна оказывают решающее влияние на технологические свойства зерна.

До недавнего времени технологи для изучения влияния влаги на технологические свойства и сохраняемость зерна, а также его сушку использовали формы и типы связывания влаги с зерновым материалом, описываемые термодинамическими законами, предложенными Ребиндером.

В заключение следует отметить, что изучение биологических и физико-химических свойств воды в зерне имеет важное значение для улучшения его качества. Контролируя уровень влажности и улучшая условия хранения зерна, можно повысить его биологическую ценность и срок годности.

Список использованной литературы:

- 1.Тегирмонларда технологик жараёнларни ташкиллаштириш ва юритиш қоидалари. 2006 йил 25 майдаги 95-сонли. 191 бет
2. Кретович В.Л. Биохимия зерна и хлеба. М.: Наука, 1991. — 136 с.
- 3.Клетушкин С.Н. Влияние гидротермической обработки на эффективность измельчения пшеницы:. Дис. ... к.т.н. – М., 1992. - 119 с.
- 4.Егоров, Г.А. Управление технологическими свойствами зерна. – М.: ИК МГУПП, 2005. – 165 с.
5. Волохова Т. П. Повышение качества муки и хлеба с использованием акустико-кавитационно активированной воды.: Автореф. Дис...канд.тех.наук.- МГУПП, М.: 2003. - 32с
6. Тухтамишева, Г. Қ., & Саттаров, К. К. (2021). Махалий буғдой донидан юқори сифатли унларни олиш технологияси. Scientific progress, 2(4), 1003-1101.
7. Khamdamov, M. B., Tukhtamishova, G. Q., & Ganijonov, D. I. (2023). Influence of the degree of grain damage by the bug turtle on its bakery properties.

